

Vivam os apurados

Carlos Seixas¹

Resumo: Os apurados eram os mancebos que ficavam fisicamente e psicologicamente aptos para cumprir o Serviço Militar Obrigatório. Nas aldeias profundamente rurais, como era o caso de Felgar e Castedo, no concelho de Torre de Moncorvo, este era um ritual que marcava simbolicamente o abandono da fase da adolescência e a entrada na fase adulta. Neste artigo, o autor expõe as suas memórias pessoais sobre este ritual de passagem, enquanto marco e grande momento de manifestação existencial da vida dos jovens, tomando por referência o já longínquo ano de 1958/59.

1. Introdução

O ciclo da vida, colectiva ou individual, na década de 50 do século passado, numa aldeia profundamente rural, onde se vivia da lavoura e para a lavoura neste interior do interior, marcava-se pelo seguimento, a um ritmo calmo, de um padrão uniforme perante um calendário agrícola tradicional, repetitivo, rude, arcaico e estagnado, no qual as tarefas agrícolas, ano após ano, se repetiam até à exaustão numa cadência mecânica, certa e algo difusa, ainda com laivos de rotinas e práticas primitivas ou medievais e em estrita obediência ao dito calendário ou aos desígnios da mãe Natureza, com uma labuta de sol a sol, sem horários de trabalho e de subsistência.

Igualmente, nos inícios do mês de Junho, a monotonia da aldeia era quebrada por uma manifestação de profunda alegria e regozijo através da qual a juventude masculina da aldeia simbolicamente deixava a fase da adolescência e entrava, em unísono e por igual, na fase adulta. Esta estação ou etapa na vida de cada um ocorria com o apuramento militar no qual anualmente os mancebos eram chamados a prestar provas de aptidão físicas e psicológicas na inspeção militar, e, caso fossem admitidos, eram vistos e considerados como os apurados e legalmente aptos para assumirem outra etapa da vida e com motivo de alegria para os próprios, para alguns familiares e até para elementos afins da comunidade².

É dos apurados que iremos tratar, tomando por referência o longínquo ano de 1958/59 e uma aldeia rural, o Felgar, por toda esta manifestação de cariz socio-etnográfico, ainda que geral e obrigatória, já só pertencer vagamente aos resquícios da memória, e, uma vez que o Museu da Memória Rural de Vilarinho da Castanheira tem o nobre desígnio de patrocinar a publicação de uma revista que visa resgatar e fazer a recolha e divulgação de quadros sociais e de temas etnográficos de antanho e que, quantos deles, já só cabem na memória ou jazem mesmo no olvido, é, digamos, a altura de divulgar qual o sentido, a representação ou a razão de ser da existência dos apurados e do respetivo apuramento militar enquanto ritual de passagem e marco ou grande momento de manifestação existencial.

¹ Natural de Felgar, concelho de Torre de Moncorvo, advogado, investigador. mail: carlos.seixas-3958p@adv.oa.pt

² Estou-me a referir ao género feminino e à ideia tão em voga, na altura, de que uma vez o mancebo livre de soldado, casa-se e mui naturalmente descobriria outra etapa da vida: a paternidade.

Fig. 1 Felgar em 1956 (col. autor)

2. A aldeia

Nos meados da década de 50, ainda a eletricidade, a casa de banho e a mecanização agrícola tardavam em chegar, o Felgar era uma aldeia inserida em meio profundamente rural e, mesmo que estivesse servida diariamente pelo comboio da linha de Sabor que passava diariamente pela sua estação, estava e continuava relativamente isolada. Contudo, paradoxalmente, este mesmo isolamento, acrescido das especificidades do meio, dos hábitos e tradições, outorgava-lhe ou fazia-lhe adquirir uma identidade ou uma maneira de ser e estar muito típica e própria manifestando quadros socio-etnográficos profundamente originais, ricos em tradições e mui característicos, arregimentando uma sociabilidade consuetudinária, fazendo manifestação ou práticas de viver específicas e únicas e, infelizmente, já perdidas³.

3. Nestas manifestações, comunitárias e individuais, de cariz laico, estou a pensar no galheiro, nas cacadas, na dança do Entrudo, na serração da velha, as rondas, nas segadas e malhadas, as partidelas, as voltas, os serões ... e nas de cariz religioso temos, entre outros, o dia

Como podemos ver pela Fig.1, fotografia tirada da Fraga dos Estudantes, o antigo castelo dos Mouros mencionado no Tombo dos bens de 1767, a aldeia, obviamente, tinha então uma menor dimensão que a atualidade, embora tivesse muito mais população residente.

Desde logo, e numa breve sinopse pela sua toponímia, ainda se descortinava a grande lameira da Serrinha, -A-, atualmente completamente povoada de casas de habitação, fruto das emigrações e do regresso dos retornados em meados da década de 70, sendo o local onde se encontrava uma das eiras comunitárias, onde se amontoavam as medas e onde se faziam as malhadas durante uns 2 meses quentes do estio, estando bordejada por um número elevado de palheiros, sendo estas edificações centenárias onde se recolhia a palha e demais forragens dos lavradores.

dos reis, o cantar as almas, as festas, o batizado, o casamento ... Ver o livro "A Terra Transmontana e Alto Duriense - Notas Etnográficas" 1994, do Pe. Joaquim Manuel Rebelo, com muitas referências ao Felgar por ser a terra onde exerceu o seu múnus eclesiástico entre 1950 e 1974.

Logo à esquerda da fotografia, na recém - entrada principal da aldeia, vemos a capela de N. S^ª da Conceição, -B-, modesto templo que, atenta a sua invocação, terá sido edificado no séc. XVII, já sem a sua galilé (cabide, era como era conhecido na gíria popular) que consistia num espaço coberto, suportado por colunas e com bancos em seu redor no interior e em pedra lavrada, estando adossado ao frontispício desta capela e constituía o local onde era feita a última reza pelos corpos defuntos a sepultar no espaço confiante do cemitério. Assim, em seu redor e a confinar, descortinamos o cemitério público, -C-, no qual se fez, aos 7/07/1836, o 1^º enterramento, data esta tanto mais importante quando ocorreu ainda bem antes da revolta da Maria da Fonte em 1846 e quando ainda muitas vilas e capitais de distrito continuavam a enterrar os mortos ainda dentro das igrejas ou demais edifícios religiosos até finais dessa centúria⁴. Portanto, por razões de higiene e saúde pública foi o cemitério erigido, no ano de 1836, fora do aro habitacional e só vamos encontrar a 1^ª casa de habitação mais abaixo, no começo do Cimo do Lugar, -D-, construída em estilo colonial no ano de 1912 pelo Dr. António Emídio Guerra [1867-1949], então regressado de S. Tomé e Príncipe onde exercia a sua profissão de médico. Defronte desta habitação, já no largo do Cimo do Lugar, deparamos com a antiga capela da Santa Cruz, -E-, templo este onde, segundo a tradição, ensaiaram a solfa (salmos cantados em português impercetível ou num latim macarrónico) um grupo coral de felgarenses que ganharam o prémio régio, em 1600, num concurso de cânticos religiosos ocorrido em Braga, e que, no seu interior, gravada na ombreira da porta da sacristia, estava insculpida um cronograma com a data de "1143", referente aos inícios da nacionalidade e, além de hoje estar perdida, era a mesma uma falsificação grosseira por não ter os caracteres em numeração

4. Como se comprova na carta que o Bispo de Bragança D. José Alves de Mariz, após visita pastoral ao sul do distrito, remeteu, em junho de 1887, ao Ministro da Justiça na qual alude às "freguesias sem cemitério, sepultando os cadáveres dentro das próprias igrejas paroquiais, onde os fiéis entravam todos os dias; " e que "proibi os enterramentos nas igrejas... sob pena de eu considerar interdita a igreja "- cfr. Bragança e Miranda IV, 1951, a 83, do Pe. José de Castro.

romana, como era usual nessa época. Esta capela, devido ao seu estado de abandono, degradação, desolação a que estava votada, e devido ainda à incúria do Homem, foi derribada em 1976/77 e, no mesmo sítio, foi a mesma reconstruída por 1982/83, e edificado um novo templo recuperando quase todo o material da anterior, ainda que sem a sacristia e, portanto, de menor dimensão, servindo agora essencialmente de capela mortuária onde se velam os defuntos.

No mesmo largo também aí deparamos com um sólido e espaçoso solar de dois andares, pintado de branco e de finais do séc. XVIII, pertencente que foi à família Salgado Negrão, cujo membro mais ilustre terá sido o Domingos Luís Salgado, [22/11/1773-28/01/1811], presbítero secular, era bacharel em Filosofia, formado em Matemática e lente no Real Colégio de Mafra, o qual, no dizer do ilustre Abade de Baçal, traduziu o Código Civil de Napoleão de 1804 e tinha a fama de fazer trovoadas dentro de casa. Recentemente restaurado passou a nele funcionar um moderno hotel de turismo de espaço rural, a casa de Sta. Cruz, -F-, e que, á altura, pertencia à família do Dr. Urgel Horta, afamado médico oftalmologista, deputado da Nação e presidente do F. C. Porto em finais da década de vinte e quando se construiu e inaugurou o estádio das Antas, e que o tinha comprado em 1936 a um rico proprietário de Torre de Moncorvo, sendo a casa onde vinha passar férias com a sua família.

Face a este hotel deparamos com a Rua Direita, nome comum a todas as cidades e vilas medievais, sendo aqui a artéria mais importante da urbe visto que, não só liga os 2 pontos extremos da mesma: o Cimo do lugar e o Cabo do Lugar, ou, com a permissão de La Palice, é Direita por levar ou ir em direção ou indica o trajeto para a igreja matriz. A referência mais antiga a uma Rua Direita, vamos encontrá-la no Livro dos Actos dos Apóstolos, a 9.9-18, no capítulo que fala da inesperada e milagrosa conversão de Paulo, consubstanciada no seu batismo e na cura da cegueira, passando este a ser o instrumento eleito ou ungido por Deus, o grande evangelizador na conversão dos gentios, ele que, até este momento dos inícios do cristianismo ocorrido na rua Direita, era o mais feroz perseguidor dos cristãos.

Seguro é que, nesta Rua Direita, ficavam a maior parte das casas dos lavradores, a única classe detentora da fonte de riqueza de então: a terra, pois, o dinheiro era muito curto para todos, ou a que conferia maior estatuto social a quem nela vivesse. Continuando a ser a artéria mais importante da aldeia, atualmente, aflige-nos ver o estado de desolação ou de abandono a que a mesma está votada e que se traduz na desertificação e rarefação de gentes a nela habitarem e no ror de casas que estão fechadas e à venda, situação que, para mal dos nossos pecados, se repete um pouco por todo este interior.

Chegados à Praça, centro cívico por excelência, dentro do seu rossió estava, obviamente, a igreja matriz, -G-, com a sua enorme sacristia lateral, a sua elevada ousia, o seu adro em granito e frondosas árvores em seu redor. Lamentavelmente, por alturas da datação da Fig. 1, sem qualquer preocupação de respeito, salvaguarda ou preservação do património e da arte antiga do templo, o camartelo do modernismo ia começar a destruir estes elementos arquitetónicos e ainda as belas pinturas setecentistas do tecto e as murais, praticando-se um autêntico atentado contra o nosso património e de lesa cultura, descaracterizando a igreja matriz, despindo-a de tudo o que esta tinha de antigo e valioso. A não ser a cruz da Ordem de Cristo sita no frontispício do templo ou a delida inscrição: “1681 VALIA O PAN 600”, sita no exterior do templo e anunciadora de obras profundas, por certo de remodelação, pouca coisa se salvou nesta modernização pindérica e feita a três pancadas.

Ao lado e em posição sobranceira, surge-nos uma construção habitacional de finais de oitocentos, de traça simples e linear, de cantaria alva, sólidos portões e janelas espaçosas, construída com os melhores materiais de construção da época, nomeadamente, produtos importados do estrangeiro, como a telha que veio de Marselha como bem atesta a inscrição original das telhas: Martin Frères-Marseille. Referimo-nos ao palacete, -H-, acabado de edificar em 1886 pelo comendador Francisco António Pires [1837-1901], ilustre felgarenses que deixou obra e marcas indeléveis na história da

aldeia⁵. Solar de 3 pisos, com uma espaçosa e ampla cave, tem ao centro uma rica escadaria que vai dar aos altos e sob a qual fica situada uma majestosa claraboia circular que serve de iluminação. Tem muitas divisões, excelente mobiliário e, na sala de fumo, deparamos com lindos desenhos acerca de algumas paisagens naturais e pintadas à mão do Felgar oitocentista. É o protótipo de uma casa de um brasileiro da torna viagem, ou seja, de alguém que partiu cedo e pobre para o Brasil em busca de fortuna e que regressou mais tarde já como um capitalista realizado, enfaixado com título nobiliárquico, e com o desejo natural de exteriorizar a sua enorme riqueza. Conseguiu-o este brasileiro ao edificar este belo solar, assente como símbolo da ostentação do seu aparato arquitetónico e do lugar da implantação, querendo testemunhar a imagem da elevação social ou a importância socio económica do seu proprietário.

Por fim, lá ao fundo da Rua Direita, à entrada do Cabo do Lugar, também se descortina a altaneira capela da Sta. Bárbara, -I-, aberta ao culto e benzida em 1748, apresenta a particularidade de ter sido edificada num monte de escórias, intemporalmente aí depositadas por, precisamente e de acordo com um documento coevo, ser o sítio mais aprazível, o sítio mais elevado da urbe, para a Santa, qual guardiã zelosa do casario envolvente e das modestíssimas habitações cobertas de telha vã, dar aos felgarenses um sentimento de maior segurança e proteção contra os trovões, as trovoadas e a queda de raios, por serem estes elementos da Natureza muito graves e propícias a desabarem nesta região e não por qualquer outro motivo ligado com a laboração do ferro, como tão levianamente se quer fazer crer.

3. A escola

Por fim, descortinamos ainda na Fig. 1 a antiga escola primária -J- que merece algum destaque pelo papel assumido e desempenhado na instrução dos jovens felgarenses.

5. Ver o nosso artigo “ Felgar: tem romaria há 104 anos “ in jornal Terra Quente, 1997, a 11, onde destacamos os elementos cruciais da sua biografia.

Fig. 2 Alunos de Felgar do ano letivo de 1947, (col. autor).

Se, segundo os cânones da igreja católica, a existência do ser humano está ligada ao ritual de passagem por 3 etapas naturais e muito marcantes da vida: o batismo, o casamento e a morte, igualmente, a escola primária simbolizava uma mudança existencial muito marcante sinalizando, por excelência, o aproveitamento e a entrada em mais um ritual de passagem confinado ao ingresso escolar e o fim do ciclo escolar.

Esta pelo seu papel ativo na instrução da juventude felgarenses, que aí aprendiam as bases do saber ler e fazer contas, o que então se considerava o mínimo do legalmente estabelecido, esteve a funcionar até finais da centúria passada e merece ou ocupa um lugar de destaque. Edificada no Largo dos Barreiros pelos anos finais da Monarquia constitucional, com 2 amplas salas de aula, ambas com recreio anexo e muralhado na traseira, dividindo o sexo feminino do masculino, tinha, ao centro, a casa de residência do professor titular. Ainda que só legal e oficialmente fosse criada a escola primária

pública após publicação do acto da sua criação do respetivo Decreto no diário do Governo de Janeiro de 1857, seguro, é que já descortinamos manifestações ou referências à instrução primária no Felgar bem anteriormente.

Assim, a 1ª referência que encontramos ao ensino no Felgar surge-nos em 1752 num processo de diligência de habilitação ao hábito da Ordem de Cristo, onde se alude a um tal António Pinto, natural do Felgar, filho do Pe. Francisco Pinto e de uma tal Marinha Joam, que foi casado desde 6/04/1678 com Maria Fernandes, e diz-nos essa fonte que tinham alguma fazenda e a principal era do exercício de moleiro com um moinho seu no qual movia para si e para outrem e assim sustentava a sua mulher e filhos, referindo-se também expressamente que o dito António Pinto tivera o ofício de ensinar os meninos a ler.

Também na devassa de 1824 foi inquirida uma testemunha e nela se alude ao mestre de primeiras-

letras o Domingos João Mouro, de 30 anos, casado e assistente no Felgar, portanto, não daqui natural⁶.

Depois, ainda que mais dispersas, aparecem sempre referências a outros felgarenses nos registos paroquiais como mestres das primeiras letras ou de instrução primária, como o José António Filipe, [1839 -1890], o Manuel António Horta, [1869-1905], que faleceu jovem aquando da malina que assolou o Felgar e que obrigou a aldeia a ficar de quarentena e com cordão sanitário, e era pai do supra citado Dr. Urgel Horta, ou o Jerónimo Maximino Guerra, [1834-1906], que residia na Rua da Praça e que em 1884 já era subinspetor escolar, além de ter sido durante 1 ano responsável pelo Colégio Santo António, em Torre de Moncorvo, vila onde ainda, já no ocaso da vida, foi Presidente da Câmara Municipal.

Bom, mas para o período em análise, devemos referir o Prof. Amândio Augusto Cosme, natural do Souto da Velha, o qual, no dizer de um seu antigo aluno, terá acabado com os analfabetos na aldeia, e que durante umas 2 décadas exerceu a sua actividade escolar no Felgar, sendo que pelo ano letivo de 1947/48 aparece representado com os seus alunos masculinos em frente da escola.

Desde logo, uma vez que, nesta altura, os alunos da 1ª classe frequentavam a escolaridade numa sala de aula improvisada na Casa do Povo na Rua Direita, ressalta o facto de o professor Cosme ministrar a instrução primária aos seguintes 3 anos da etapa escolar, estando neste ano letivo todos perfilados com bata branca e que nessa Fig. 2 estão mui naturalmente representados em ordem, com os mais novos da 2ª e alguns da 3ª classe na fila da frente e na do meio, até à 4ª classe na última fila com os mais velhos, num total de 53 alunos, o que, e sem contabilizar os alunos da 1ª classe que como referimos andavam noutra estabelecimento, se tivermos também em conta as 56 alunas da escola feminina do mesmo ano letivo, perfaz um total de 109 alunos, o que era um número deveras considerável para uma aldeia rural⁷.

6. Cfr. "Visitações e Inquéritos Paroquiais da Comarca de Torre de Moncorvo de 1775-1845" de Franquelim Neiva Soares, Braga, 1981 a 87.

7. Importante será ainda de referir que também possuímos 2 foto-

Nesta mesma Fig. 2, basicamente observamos que os alunos da 2ª e da 3ª classe na 1ª fila e espalhados pela fila do meio, são os nascidos no ano de 1938 e 1939 e os demais na última fila são os nascidos em 1937 sendo os da 4ª classe, e são precisamente aqueles os que virão depois, em 1958/59, a consubstanciar os mancebos ao respetivo apuramento militar e que desenvolveremos infra.

4. Os apurados

Fechado o ciclo escolar, houve uma percentagem muito pequena destes petizes felgarenses, cerca de 5 alunos, que continuaram os estudos superiores com aproveitamento e respetiva licenciatura em medicina, economia, teologia, germânicas e jornalismo, mas, a grande maioria dos então ex-alunos continuou pela aldeia nas lides agrícolas em apoio a actividade dos pais ou à jeira, limitados ou sem poderem assumir compromisso ou outra obrigação legal sem primeiro terem resolvida a sua situação militar.

Avizinhava-se, assim, o momento em que todos, de uma forma geral e obrigatória, seriam novamente chamados e tinham de ir a uma nova etapa da vida: o apuramento militar, último ritual de passagem para entrarem na nova vida de adultos e assunção de novas responsabilidades decorrentes do casamento e da paternidade.

Agora não se trata de abordar a incorporação na vida militar. Não nos ocupamos de tal e vamos só abordar o carácter socio-etnográfico do apuramento militar e como decorria o dia na aldeia⁸.

Antes de mais, será de referir que, pelos tempos da monarquia constitucional no séc. XIX o ritual era chamado o ir às sortes quando, por azar e à mingua da cunha do seu abade ou doutro influente local,

gráficas dos alunos do ano letivo de 1932/33 no Felgar, e, a rodearem o Prof. Francisco Luís Salgado [1877-1948] contamos aí 63 alunos, sendo que com a Profª Rosa Andrade contamos 43 alunas, num total de 106 alunos, número também muito interessante para a época e indiciador de uma taxa de população algo numerosa.

8. Relativamente ao apuramento militar de 1959 agradecemos as informações orais que nos prestou o nosso tio António Manuel Bento, nascido aos 2/06/1939, e que, por sinal, foi um dos que foi considerado livre para o serviço militar, facto que apressou o seu casamento em 1961 e a assunção da paternidade em 1962.

Fig. 3 Cine-teatro por 1958-59. Foto: col. NMFDS-Peixe

o mancebo não conseguia escapar ao apuramento militar. Aqui chegado, se queria livrar-se de tal encargo, ele tinha que se desenrascar chegando até um meu familiar a inventar uma situação bem curiosa. De facto, o meu tio-bisavô José António Noga, [1867-1936], como não teve cunha ou pedido suficiente para se ver livre, quando foi chamado à inspeção militar, por 1887, a ocorrer na sede da Administração Concelhia no edifício onde hoje está o Tribunal de Torre de Moncorvo, não vai de modas, e urdiu um esquema capaz de lhe descobrir no corpo saudável uma incapacidade física que o livrasse da tropa. Assim, por saber que os exames médicos eram muito rudimentares, resolveu fazer-se de surdo e assim ser considerado livre de prestar o serviço militar. E se o pensou, melhor o fez e nesse dia desempenhou cabalmente o seu papel de surdo, ele que até era um rapaz com boa compleição física.

Quando estava para ir embora é-lhe entregue o papel com o almejado carimbo de inapto, vindo ele já a sair e a percorrer os poucos metros do chão lajeado em cantarias que no rés-do-chão o

conduziam para a rua. Mas, como os militares de então também já tinham visto muitas habilidades, houve um militar que, vendo-o direcionado para a porta da rua, a percorrer o dito chão, e estando de costas, lança-lhe uma série de moedas para os pés. É claro que o som delas a tilintar pelo chão do lajeado e entre as pernas de meu tio-bisavô deveria ter sido ensurdecador e bem audível, mas, este desempenhou tão bem o seu papel, que continuou impávido e sereno o seu caminhar sem se voltar ou sequer olhar para o chão donde as moedas tilintavam. Face a esta demonstração de surdez, diz, em voz alta o oficial militar na sua voz de comando: "Não há dúvida, este é surdo e bem surdo ...". O moral da história é que no tempo das sortes, á falta de interferência da vulgar cunha do cacique local, cada um socorria-se do que podia, não passando o narrado de um episódio caricato, mas verdadeiro, assumido por alguém que teve de desenrascar-se por si só. Aliás, com nítido sucesso.

Mas, o mesmo já não poderá dizer o seu irmão e meu bisavô materno Francisco Manuel Noga [1870-

1956] que também teve ir às sortes e, por azar seu, foi considerado apto, foi chamado e teve de cumprir o serviço militar assentando praça aos 21 de janeiro de 1892 como recruta por um período de 2 anos no Regimento de Caçadores nº 3 em Bragança.

Reposicionemo-nos, então, no ano de 1958/1959. Nesta altura, o ritual começava logo no dia 1 de Janeiro desse ano, quando os mancebos eram convocados à Câmara Municipal de Torre de Moncorvo e iam todos dar o retrato, que previamente tiravam nesse dia no fotógrafo Peixe e iam depois fazer a inscrição na secretaria, seja, dar o nome para a tropa.

Depois aguardavam pelo edital que era fixado na sede da Junta de Freguesia e no qual viam o seu nome, o local e a data da inspeção militar. E quando o dia tão almejado chegava, neste ano de 1959 ocorreu aos 6 de Junho, já muitos deles no dia anterior tinham ido tomar banho de corpo inteiro e desnudo ao rio Sabor ou ao Ribeiro dos Moinhos, e, no dia aprazado, todos os mancebos vestiam o seu melhor fato, colocavam a gravata e um par de sapatos novos e vão de abalada para a estação do caminho-de-ferro, apanhar logo o comboio da manhã em direção à vila de Torre de Moncorvo, sede do concelho, onde na Praça se juntavam com os mancebos da aldeia do Castedo, que também estavam convocados e tinham a sua inspeção marcado para essa manhã do dia 6 de Junho. A malta reunida na Praça e chegava a hora de irem até ao centro da inspeção militar provisoriamente instalado no edifício do Cine – Teatro, junto ao lindo jardim público, cfr. Fig. 3.

Este pequeno percurso, fruto da alegria e do convívio entre os mancebos das 2 aldeias, já era feito com um barulho e em algazarra mais audível, chegando até ouvir-se uns gritos e o mote “ Felgar e Castedo, não há que ter medo “. E, de facto, não havia motivo para tal, aliás, a sensação dominante era até o de uma certa importância, consolo e orgulho para os próprios, amigos e namoradas, ainda que estas tivessem de adiar compromissos ou projectos pessoais mais sérios se o mancebo chegasse a ser incorporado. Mesmo assim seria breve, pouca coisa de preocupação seria, pois, obviamente nesta data ainda não se falava da guerra colonial e tão pouco das levas para África. O pior cenário só chegaria

nas inspeções militares das gerações vindouras, em concreto do ano de 1961 em diante, visto que com a dita guerra em 3 teatros de operações militares, não havia sorte ou cunha eficiente ou capaz para os livrar da tropa. Depois, já não havia exceções. A ordem era tudo ficar apto e ter de cumprir o serviço militar obrigatório⁹. A alternativa de emigrarem a salto para alguns países da Europa escapando à incorporação militar foi opção de muitos poucos, nem se fazia de ânimo ligeiro, devido à rutura radical ou ao corte do relacionamento que tal implicava para com os seus e com a sua terra.

Mas, regressando ao apuramento militar de 1959, chegando os mancebos ao improvisado centro de inspeções e começando a obedecer aos ditames e vozes de comando militares, já estavam todos silenciosos, alguns nervosos, toda a gente se despia e ficando em pêlo, essa manhã, era toda ela ocupada em exames médicos e em testes. Nos 24 mancebos felgarenses que foram inspecionados em 1959, entre os 29 nascidos no ano de 1939, com 3 já emigrados em África como colonos [os gémeos Daniel e José Félix e Sebastião Sanches], 1 tinha já falecido [António Augusto Rebouta em 1954] e um outro tinha emigrado legalmente para o Brasil, [António dos Santos Maurício], houve só 2 que foram considerados livres – o António Manuel Bento e o Manuel Martins – talvez por não terem a necessária robustez física, e que tiveram direito a entrevista e palavras de incentivo e apoio psicológico por um oficial médico e a obrigação legal de pagarem anualmente o selo durante uns 25 anos a rondar os 60\$00.

Já os restantes 22 apurados, considerados aptos para todo o serviço militar, restava-lhes a expectativa de aguardar em casa por um postal a mandá-los a apresentar num quartel para serem incorporados, o que não sucedeu a todos eles, livrando-os de não passarem pelo triste espetáculo de verem as respectivas mães a chorarem e a berrarem em alta gritaria lancinante sempre que uma manhã um

9. Era, atenta esta viragem para África com a concentração aí dos recursos na defesa intransigente do status quo colonial, a manifestação lógica da nova opção ideológica ou diplomática do regime de Salazar, com o início da fase do “ orgulhosamente sós ” e do “ para Angola rapidamente e em força”.

Fig. 4 Os apurados de 1959 (Col. autor)

filho querido saía de casa para a incorporação no serviço militar no Ultramar. Durante os 13 anos da guerra colonial que se seguiram, presenciou muitas vezes o ora signatário, e nunca os esquecerá, estes terríveis momentos de angústia, pavor e de medo à morte, no fundo, à guerra com os turras, celebre chavão que entrou em voga para designar o inimigo guerrilheiro desta guerra longínqua e desconhecida que a todos tocava.

Em 1959 tal ainda não sucedeu. Acabada a inspeção, apurados e livres, irmanados em perfeita camaradagem e harmonia, iam tomar o comboio do

início da tarde e a vontade era só uma, a de regressar à aldeia para se fazer a festa e se mostrarem aos demais. Descidos na estação do caminho-de-ferro, era a hora de se tirarem as fotografias do grupo para mais tarde recordar quer na estação ou, mais abaixo, e em local mais solene, no Santuário de N. Sra. do Amparo, padroeira por quem os felgarenses sempre tiveram especial devoção, até porque nenhum dos naturais sofreu danos de monta ou encontrou a morte nos 13 anos de guerra colonial.

Entretanto, já havia 2 ou 3 mancebos que, por atalho sinuoso, tinham ido buscar os foguetes piro-

Fig. 5 Os livres de 1959 (Col. autor)

Fig. 6 Porta da adega (Col. autor)

Fig. 7 Os apurados de 1958 (Col. autor)

técnicos previamente encomendados ao fogueteiro da terra, com armazém sito no alto da Serrinha. Alguma descarga era efetuada, os foguetes tinham boa subida, ribombavam bem e o estrondo anunciava ao povo que os apurados estavam a chegar.

Estes, chegados ao Cimo do Lugar, deitavam mais uma descarga de foguetes, algum povo e muito rapazio vinham ao seu encontro e começava a festa, com muitos cumprimentos e, sobretudo, com as vivas em pleno pulmões. O grito de “ Vivam os apurados “ era repetido vezes sem conta, e até se ouvia os gritos de “ Viva a liberdade ” por certo sem conotação política mas sim um reforçar da nova condição de todos os mancebos.

Os apurados começavam a dar tremoços ao rapazio, reбуçados às senhoras que estavam no soa-lheiro e cigarros aos homens que fumavam, estando

eles, mesmo que não tivessem o vício, também autorizados a fumarem nesse dia, ou mesmo daí em diante já podiam fazer diante dos pais. O cortejo dos apurados e demais acompanhantes começava então a percorrer as ruas, largos e cantos da aldeia, abordando os que se encontravam às soleiras das casas e saudando todos com quem se deparavam, botando nas bocas das ruas mais foguetes e sempre acompanhados pelo grito de “ Vivam os apurados “, mote este, sempre repetido sem cansar.

Por fim, percorridas as artérias principais da aldeia sempre em tom de festa e alegria, visitados familiares e amigos, dando reбуçados ou mesmo alguma prenda a uma namorada ou pretendente, eles voltavam a reunir-se na adega de um deles, geralmente no mancebo mais abonado em teres e haveres e com a entrada da respetiva a fazer jus

ao nome devido à forma das ombreiras em pedra, e nela, em recato, chegava a hora da confraternização e do convívio, degustando merenda farta de pão, queijo, presunto, requeijões e bem regada com o vinho.

Por vezes, já noitinha dentro, a alguns mais resistentes e ainda não toldados pelo vinho ou vencidos pelo cansaço ou emoção do dia, cabia a tarefa de irem fazer uma serenata às suas amadas, ouvindo-se os acordes das guitarras e violas e alguma voz lá mais ao longe a cantar loas e paixões a quem de direito, voz essa perdida no remanso e na escuridão da noite profunda, e que durava até quase ao amanhecer, e com ele o sossego absoluto e a aldeia regressava à sua normalidade.

Também no ano anterior de 1958 o modus vivendi desse dia tão aguardado do apuramento militar foi praticamente igual ao de 1959. Dos 22 felgarenses nascidos em 1938, só foram inspecionados, nos inícios do mês de Junho, uns 14, os quais, desta vez, não se socorreram do transporte da linha férrea do vale do Sabor, antes optaram pelo aluguer de uma camioneta de caixa aberta e nesta, no dia marcado, abalaram para a ida à inspeção militar e para o regresso ao Felgar, à exceção de 1 felgarense que, devido ao seu estatuto económico e social, teve direito a deslocação em viatura Mercedes própria acompanhado de seu pai, mas que, mesmo assim, também foi considerado apto.

Curiosamente, nos mancebos deste ano, também ficaram 2 livres por falta de aptidão física: o Francisco Polónio e o António Marmelo. Aquele, alto

e esguio, era dos mais necessitados e este, ainda que com débil compleição física, devido à ironia do coronel médico que, assim que o viu nu à sua frente, o provocou, dizendo-lhe: “ olha que aqui não é a escola para fazer o exame da 4ª classe “, ao que ele retorquiu: “ já o fiz há 10 anos “, tendo o mesmo oficial virado para um sargento e dando ordem, disse: “ manda-me este embora e vai livre “. E foi.

Bom, o resto do dia passou-se de modo muito semelhante ao supra narrado relativo a 1959 e até aos anos da década de 60 e parte de 70 presenciados pelo signatário, no que à festa já na aldeia concerne. Atualmente, tal prática, além do desuso, está no completo olvido dos presentes ou nas reminiscências da memória dos mais idosos. Tentá-mos, com este desprezioso artigo, dar o nosso testemunho e modesto contributo para resgatá-la do triste e eterno esquecimento. Oxalá, que alguma coisa perdure.

